

EVOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MÉXICO

EVOLUTION OF LABOR PROCEDURES AND WORKER PROTECTION IN MEXICO

José A. Ramírez Hernández¹

Resumen

Desde la reforma al texto constitucional mexicano en la segunda década del siglo XIX, mediante la cual se incorporó el artículo 123, se instituyeron las bases mínimas que debían de regir las relaciones laborales así como quien sería la autoridad responsable de resolver las controversias suscitadas entre los trabajadores y los patrones en atención a la aplicación de las normas del trabajo, autoridad a la cual se le denominó Juntas de Conciliación y Arbitraje. Si bien, en el texto constitucional desde la adición del artículo 123, se estableció la necesidad de la creación de la norma reglamentaria de las relaciones laborales. Empero, tendría que pasar más de una década para que México viera su primera Ley obrera, la Ley Federal de Trabajo en 1927. Cuenta habida, que tanto el precepto constitucional mexicano que regula las relaciones obrero patronales y la Ley Federal del Trabajo, se ha encontrado en constante evolución, en atención a los cambios sociales y las nuevas necesidades de los trabajadores como de los patrones, con la finalidad de perfeccionar los dispositivos legales y lograr que alcancen su objetivo general, el cual es la armonización de las relaciones de trabajo, procurando la mayor protección al trabajador. Por lo tanto, en el presente texto se realizará un análisis histórico que partirá desde la génesis del derecho del trabajo en la Constitución mexicana de 1917 hasta su reforma de 2019, mediante la cual se determinó la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de los nuevos Tribunales Laborales, con la finalidad de proporcionar una verdadera justicia pronta y eficaz. Sin embargo, ¿el estado mexicano en la actualidad habrá logrado satisfacer las necesidades en impartición de justicia eficaz a los trabajadores?

Palabras clave: México, trabajadores, reformas, derecho procesal del trabajo, derecho constitucional.

Abstract

Since the reform of the Mexican constitutional text in the second decade of the 19th century, through which Article 123 was incorporated, it established the minimum bases that should govern labor relations as well as who would be the authority responsible for resolving controversies. That arose between workers and employers in response to the application of labor standards, an authority which was called Conciliation and Arbitration Boards. Although, in the constitutional text since the addition of the aforementioned article 123, the need to create the regulatory standard for labor relations was established. However, more than a decade would have to pass for Mexico to see its first labor law, the Federal Labor Law in 1927. Given that, both the Mexican constitutional precept that regulates labor-employer relations and the Federal Labor Law, have been found in constant evolution, in response to social changes and the new needs of both workers and employers, with the aim of perfecting legal devices and ensuring that they achieve their general objective, which is the harmonization of labor relations seeking the greatest protection for the worker. Therefore, in this text a historical analysis will be carried out that will start from the genesis of labor law in the Mexican Constitution of 1917 until its 2019 reform, through which the disappearance was determined of the Conciliation and Arbitration Boards and the creation of the new Labor Courts, with the aim of providing true prompt and effective justice. However, will the Mexican state currently have managed to satisfy the needs in the effective delivery of justice to workers?

Keywords: Mexico, workers, reforms, procedural labor law, constitutional law.

Recibido: 1 de agosto de 2024

Aceptado: 17 de septiembre de 2024

Publicado: 24 de septiembre de 2024

1. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se efectuará un análisis histórico de la reglamentación jurídica mexicana en materia de relaciones laborales, partiendo de la adición al texto constitucional mexicano del artículo 123 en 1917, que

¹ Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Email: 1024257j@umich.mx
ORCID: [0009-0008-3982-2817](https://orcid.org/0009-0008-3982-2817).

estableció las bases mínimas que deben de regir en toda relación laboral. Asimismo, se analizarán las modificaciones que se han implementado en la norma secundaria y el propio texto fundamental que reglamentan las relaciones de trabajo, siendo esta norma secundaria la Ley Federal del Trabajo.

En virtud de lo anterior, se realizará un recorrido desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que derogó la Constitución de 1857, hasta la reforma constitucional de 2017 mediante la cual se determina desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje, autoridad que durante 100 años se encargó de dirimir los conflictos obrero patronales; empero, en la actualidad se advirtió que venía arrastrando un grave rezago en la resolución de las controversias laborales, motivo que originó la necesidad de establecer la creación de Tribunales Laborales, dependientes del Poder Judicial, dotados de principios específicos como el de celeridad e inmediatez, con la finalidad de cumplir con la exigencia social de justicia, en un país que venía padeciendo de una impartición de justicia laboral lenta y llena de vicios.

En el mismo sentido, se resalta la creación de Centros de Conciliación, independientes de los Tribunales Laborales, en virtud del mandato constitucional mexicano de establecer mecanismos alternativos que den solución a las controversias en la materia, que permitan tanto a los trabajadores como a los patrones llegar a un acuerdo que les satisfaga, sin necesidad de intervención de los tribunales estatales.

Por lo que en las líneas que prosiguen, se efectuará un recorrido y análisis respecto a la pertinencia de la reforma constitucional en materia de resolución de conflictos obrero patronales, así como si este nuevo modelo de justicia laboral es ideal para cumplir con las necesidades de los trabajadores mexicanos que buscan una solución eficaz ante la violación de los derechos laborales que le reconoce la norma mexicana y los tratados internacionales suscritos y ratificados por México.

En el México de finales del siglo XIX, se vivió una de las etapas de mayor crecimiento económico como nunca se había visto en ese país, en virtud de las cuantiosas inversiones extranjeras, en su mayoría de empresarios estadounidenses y europeos. Sin embargo, la riqueza producida por las inversiones extranjeras no propició una mejora en la calidad de vida de los habitantes nacionales, sino que se concentró en manos de las cúpulas mexicanas, y uno de los sectores poblacionales más vulnerables durante esa época fue la de los trabajadores, pues cada vez más personas migraban a las grandes urbes del país en búsqueda de mejores condiciones de vida, lo cual ocasionó que la masa de obreros incrementara exponencialmente.

Dicha población laboraba en condiciones deplorables, por lo que fue uno de los sectores que se levantó en armas con el estallido de la Revolución Mexicana en 1912, lo que desencadenó la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma el texto constitucional de 1857², recogiendo las exigencias de grupos sociales que lucharon en la guerra civil mexicana, tales como los obreros y los campesinos, en los artículos 27 y 123 del máximo ordenamiento nacional, elevando a rango constitucional el derecho social mexicano e instrumentado en la Ley Federal de Trabajo, por lo que ve al citado artículo 123.

Como se señaló en supra líneas:

Vale recalcar que ambos cuerpos de derecho reflejaron un discurso común que circulaba desde los fines del siglo XX en el mundo occidental, acerca de la necesidad de la legislación social para reformar el derecho liberal individualista con el objeto de responder a la cuestión social de ese periodo, el cual coincidió con la Revolución mexicana (Suárez-Potts, 2017, p. 442).

La reglamentación laboral y las disposiciones constitucionales en materia de derecho del trabajo han sufrido modificaciones hasta nuestros días, que como se desprende de la anterior cita, desde su génesis guardaron como objetivo responder a una cuestión social en específico, que es el de la armonización de las relaciones laborales. Sin embargo, dicho objetivo no se consiguió de manera efectiva, por lo que debieron de suscitarse una serie de reformas tanto constitucionales como legales, siendo las de mayor trascendencia y cercanía las reformas a la Constitución Federal, de 24 de febrero de 2017 y la reforma a Ley Federal del Trabajo³ del 1 de mayo de 2019, con las cuales se busca corregir los vicios advertidos en la implementación de la justicia laboral.

2. LA CONSTITUCIÓN DE 1917 Y SU ARTÍCULO 123

En el estado mexicano se ha venido velando por una protección constitucional y legal a los derechos laborales de los trabajadores, pues desde la promulgación del texto constitucional vigente se establecieron

² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [C.P.E.U.M.], Reformada, Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], artículo 123, 5 de febrero de 1917, (México).

³ Ley Federal del Trabajo, [L.F.T.], Reformada, Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 1 de abril de 1970, (México).

prerrogativas encaminadas a garantizar un nivel de vida adecuado para las personas trabajadoras y sus familias, nivel de protección que se ha ido perfeccionando con el pasar del tiempo.

Durante el principio del siglo XX, en México se libró la guerra civil denominada Revolución Mexicana, la cual comenzó el 20 de noviembre de 1910, con la promulgación del Plan de San Luis⁴, a dicho movimiento armado se sumaron diversos grupos sociales, como lo fueron campesinos que reclamaban la devolución de las tierras que venían explotando de manera exclusiva los hacendados latifundistas, así como los grupos obreros, quienes reclamaban mejoras sustanciales en las condiciones laborales imperantes en el país.

Ese movimiento social comenzó a gestarse durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera década del siglo XX, periodo en el que México experimentó un crecimiento económico sin precedentes en su historia, ello gracias a las grandes sumas de capital traído por la inversión extranjera al país latinoamericano. La riqueza se vio reflejada en la construcción de fastuosos edificios en la capital del país, tales como el Palacio de Bellas Artes, la Columna de la Independencia y el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, entre otros que hoy en día se pueden apreciar aún, una impresionante red ferroviaria que enlazó la totalidad del territorio nacional, así como en la inversión en infraestructura para la modernización de las grandes urbes del estado mexicano, siendo así que “toda la estructura de una economía moderna se instaló en el plazo de una generación” (Carbonell, 2002, p.-18).

Sin embargo, la distribución de la riqueza que se estaba amasando en ese entonces era nula, pues ésta se encontraba concentrada en manos de la burguesía industrial y el estado mexicano se abstuvo de establecer una regulación laboral en la cual se protegiera a los trabajadores, ya que el general Díaz “fiel al *laissez-faire*, *laissez-passer*, no intervenía en las relaciones obrero-patronales, excepto en su rol de gendarme en caso de insubordinación proletaria” (Lastra, 2016, p.-245).

Los trabajadores durante el porfiriato no gozaron de derechos de seguridad social y percibían míseros sueldos que en ocasiones ni siquiera se pagaban en moneda de curso legal, sino que se retribuían al trabajador con mercancía de las denominadas tiendas de raya⁵, propiedad del patrón, en las que si el salario era insuficiente para adquirir los bienes necesarios para la subsistencia del trabajador, se les brindaba crédito para poder adquirirlos, sumiendo a los trabajadores en una especie de servidumbre o esclavitud moderna, ante la imposibilidad de saldar la deuda contraída con el patrón en las tiendas de raya, y en la necesidad del trabajador de continuar utilizando su crédito para hacerse de productos de subsistencia para sí y para su familia.

Así las cosas, en esas condiciones se encontraba la clase obrera mexicana, cuando estalla el movimiento revolucionario en el que una de las banderas fue la mejora en las condiciones laborales en México.

Para el 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza, en cuanto Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo Federal, promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esta “la más antigua de América Latina y la primera Constitución social del mundo” (Rivera, 2020, p.129), al recoger dentro de su articulado las exigencias tanto de los campesinos como de los grupos obreros, afirmación que se vuelve patente con los derechos reconocidos en los artículos 123 y 27, del máximo ordenamiento legal mexicano.

Para el caso que nos ocupa y a manera de ilustración, recogeremos parte del texto original del artículo 123 constitucional, tal y como fue aprobado por el Congreso Constituyente de 1916, que reza de la siguiente forma:

Art. 123.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región sin contravenir las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo. Vale recalcar que ambos cuerpos de derecho reflejaron un discurso común que circulaba desde los fines del siglo XX en el mundo occidental, acerca de la necesidad de la legislación social para reformar el derecho liberal individualista con el objeto de responder a la cuestión social de ese periodo, el cual coincidió con la Revolución mexicana.

Asimismo, en dicho artículo se establecieron las bases mínimas que deberían de regir en las relaciones existentes y por existir entre los trabajadores y los patrones, tales como:

- Jornadas máximas de labores;

⁴ Manifiesto promulgado por Francisco I. Madero, mediante el cual se instaba a la población mexicana a levantarse en armas contra el entonces Presidente de la República Don Porfirio Díaz Mori, para el 20 de noviembre de 1910, con la finalidad de derrocar a Díaz y convocar a elecciones libres.

⁵ Se les denominaba así a las tiendas de raya, puesto que los trabajadores usuarios de las mismas eran en la mayoría de los casos personas que no sabían leer ni escribir, entonces la forma en la que asentaban la recepción de la mercancía era estampando una raya en sus libros de registro.

- Edades mínimas para laborar;
- Días de descanso obligatorio;
- Protección a las trabajadoras en estado de gestación;
- Fijación y protección al ingreso mínimo que debía de percibir una persona trabajadora;
- Derecho de los trabajadores de gozar de habitaciones;
- El establecimiento de la responsabilidad patronal ante los riesgos laborales que pudieran sufrir sus operarios, trayendo como consecuencia para el patrón el pago en favor del trabajador de una indemnización por el riesgo sufrido;
- Fijación de responsabilidades patronales para guardar la seguridad e higiene en los centros de trabajo;
- Libertad de asociación de los trabajadores y de huelga;
- La nulidad de renuncia de derechos laborales; y,
- El establecimiento de la necesidad de la creación de normativa e instituciones legales que fomenten la previsión popular.

En el mismo sentido, en el precipitado precepto constitucional, se estableció que los conflictos entre los trabajadores y los patrones serían resueltos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, integradas de manera tripartita entre el sector obrero, empresarial y el gobierno, el cual sería un tribunal administrativo pero sin que quedara del todo claro cuál sería su naturaleza así como sus facultades, por lo que sería necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁶ se pronunciara al respecto, determinando “que las juntas de conciliación y arbitraje, son verdaderos tribunales, con facultad para resolver todo tipo de conflictos obrero-patronales, individuales y colectivos, económicos y jurídicos” (Jiménez, 2003, p.-305)”.

3. LA PRIMERA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Se puede advertir, que por mandato constitucional la reglamentación en materia del trabajo correspondía a una facultad concurrente entre el Congreso Federal, así como de cada una de las entidades federativas, cuestión que fue revertida mediante la primera reforma que sufriría dicho artículo, así como del precepto 73⁷, del mismo ordenamiento legal, dejando de manera exclusiva a cargo del legislador federal la creación de una Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, tendrían que pasar más de catorce años para que en México se promulgara la primera Ley Federal del Trabajo en el año de 1931, en la cual se regularían aspectos generales de las relaciones de trabajo individual, colectivo, así como el procedimiento litigioso.

Dicho ordenamiento fue fruto de arduas discusiones y vaivenes entre los grupos políticos, quienes representaban los intereses del sector obrero y del empresariado, a lo que la embajada estadounidense prestó especial atención, comunicando a Washington el desarrollo de la puesta en marcha legislativa para sacar adelante la ley obrera, ante el temor de los inversionistas de ver afectados sus intereses ante un proyecto de ley radical que concediera prestaciones sobreabundantes a los trabajadores.

4. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970

Pasaron los años y para la segunda mitad del siglo XX se advertía que había que reformar la Ley Federal del Trabajo de 1931, derivado de un acelerado proceso de industrialización nacional, el rápido crecimiento demográfico y la migración de los habitantes del campo a las grandes ciudades del país.

Por lo que, el primero de abril de 1970 se publica en el *Diario Oficial de la Federación* la denominada segunda Ley Federal del Trabajo mexicana, en la cual se conservaron los derechos ya reconocidos a la clase obrera en su antecesora, pero se amplió ese marco de prerrogativas, resaltándose las siguientes:

- Mejoras en las condiciones laborales:
- Se adiciona la prestación del aguinaldo y la prima de antigüedad.
- Se amplían los días de vacaciones.
- Se establece la figura del salario integrado para determinar el monto en el pago de prestaciones.
- Cambios en materia procesal del trabajo:
- Se introduce el principio *in dubio pro operarium*, en los casos en que exista duda deberá prevalecer la interpretación más favorable para el trabajador.

⁶ Máximo tribunal constitucional mexicano, cabeza del Poder Judicial de la Federación.

⁷ Artículo constitucional en el que se señalan las facultades que tiene el Congreso Federal mexicano en materia legislativa.

- Se adiciona la presunción de existencia del trabajo, en favor del trabajador. Al establecerse que no es un requisito la exhibición de un contrato para acreditar la existencia de una relación laboral.
- Se establece que los trabajadores con una antigüedad mayor a veinte años de servicio únicamente podrán ser despedidos ante la comisión reiterada de faltas graves, ello en un intento de privilegiar los derechos de seguridad social del trabajador, como lo es el posible otorgamiento de una pensión por vejez.

Mientras que para 1980 se advierte la necesidad de reformar la Ley Federal del Trabajo de 1970, en esta ocasión únicamente por lo que ve a su parte procesal, con la finalidad de establecer una igualdad real entre las partes en un litigio laboral, es decir, el trabajador, que se entiende como la parte débil de la relación laboral, y el patrón, quien es la parte fuerte de dicha relación. Las adiciones fueron las siguientes:

- En caso de que el escrito de demanda del trabajador fuera deficiente y no reclamara la totalidad de las prestaciones a las que tuviera derecho la Junta que conociera de la controversia debería subsanar dicho escrito.
- Determinar una presunción que operará en favor del dicho del trabajador, liberándose de la carga probatoria al corresponder al patrón probar cuestiones como la antigüedad en el empleo, el salario y el pago de diversas prestaciones.
- La preclusión del derecho del patrón para defenderse en juicio, motivada ante su incomparecencia ante la autoridad laboral, por lo que se presumirán como ciertos los hechos afirmados por el trabajador.
- La libertad de la Junta en la valoración probatoria, al determinar innecesario el establecimiento de un sistema rígido en su valoración⁸.
- Asimismo, en el 2012 se reformó nuevamente la Ley Federal del Trabajo, de manera casi exclusiva a lo que ve en su parte procedimental, siendo algunos de los cambios los siguientes:
- Se determinó la necesidad de la profesionalización del personal de las Juntas, imponiendo el requisito de que el personal jurisdiccional se encontrará facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho.
- Se establece la definición de trabajo digno en la Ley obrera.
- Se instituye el proceso laboral como eminentemente conciliatorio⁹.

5. ANTECEDENTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2017

Sin embargo, se advierte que las adiciones y reformas a la Ley Federal del trabajo fueron insuficientes para mejorar la percepción ciudadana sobre la actuación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a nivel nacional. Por lo tanto,

el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, solicitó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que organizara foros de consulta para identificar los problemas y las causas que dan lugar a la deficiencia en los tribunales laborales, lo cual se hizo en los llamados “Diálogos por la Justicia Cotidiana”, convocados en noviembre de 2015 por el Gobierno de la República, en conjunto con el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, correspondiendo la materia laboral a la Mesa 2, denominada de “Diagnóstico”, en la que participaron los sectores obrero patronales, así como diferentes funcionarios de la Administración Pública Federal y jueces y magistrados del Poder Judicial Federal (Quintana y Jiménez, 2019, p. 272).

En dichos Diálogos, se advirtieron diversos problemas en materia de justicia laboral, por parte de sus integrantes conformados por representantes de los poderes del estado mexicano y los sectores obrero-patronales, problemáticas de las cuales se resaltan las siguientes:

- Uso inadecuado de la conciliación.
- Simulación de despido, en casos donde los trabajadores abandonan su empleo.
- Simulación de renuncia, en los casos que los patrones despedían injustificadamente a los trabajadores.
- Ofrecimiento al trabajador de la reinstalación en el empleo de mala fe, pues al reinstalar al trabajador el patrón despedía nuevamente al trabajador.
- Falsedad en el modo en que las partes se conducían.
- Vicios en el actuar de los abogados de las partes en el litigio laboral.
- Abuso de la oralidad en las audiencias.
- Abuso en el ofrecimiento de pruebas y vicios en la conducta de los peritos.
- Abuso en el ejercicio del juicio de amparo.
- Vicios y retrasos en la cumplimentación de exhortos y comunicaciones procesales.
- Imposibilidad en la ejecución de laudos.

⁸ Ley Federal del Trabajo, [L.F.T.], Reformada, Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 1 de abril de 1970, (México).

⁹ Ley Federal del Trabajo, [L.F.T.], Reformada, Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 30 de noviembre de 2012, (México).

- Legislación obsoleta e ineficaz.

Para las problemáticas antes expuestas se advirtieron diversas soluciones¹⁰, de las cuales se resalta la actualización de las disposiciones contenidas en los ordenamientos legales que rigen los procedimientos jurisdiccionales en materia laboral, pues se advirtió que éstas no se encontraban ajustadas con la realidad que imperaba en las relaciones laborales, asimismo, no lograron cumplir la finalidad para la que fueron creadas.

Por lo tanto, el diagnóstico era claro, la reglamentación jurídica en justicia laboral necesitaba un cambio sustancial con la finalidad de lograr que los trabajadores obtuvieron una justicia eficaz pues “la justicia laboral en nuestro país no puede esperar un mayor plazo para materializar en los justiciables un recurso judicial efectivo, ágil, transparente y legitimado socialmente” (Molina, 2018, p. 29).

6. LA REFORMA AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

En ese orden de ideas, el 24 de febrero de 2017, se publica en el *Diario Oficial de la Federación* el decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones a los artículos 107 y 123 constitucionales, mediante las cuales se extinguen las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se crean los Tribunales Laborales, a cargo del Poder Judicial de la Federación, así como de los poderes judiciales de las entidades federativas.

Asimismo, se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Conciliación Laboral locales, siendo el primero el encargado de llevar a cabo el registro de los sindicatos, contratos colectivos de trabajo y reglamentos internos de trabajo, así como del procedimiento conciliatorio en los conflictos laborales del fuero federal, mientras que el segundo, sería el encargado en cada una de las entidades federativas de llevar a cabo el procedimiento de conciliación entre las partes, en los conflictos laborales que no sean de jurisdicción federal, dicho procedimiento, tanto en el orden federal como en el local, tendría carácter de obligatorio previo a acudir ante la instancia judicial laboral.

Con la creación de Tribunales Laborales a cargo del Poder Judicial de la Federación, así como de los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas del estado mexicano, se apostaba por una profesionalización en la justicia laboral así como por el empleo de procedimientos laborales más eficientes en los que prevalezca la agilidad y la concentración de la mayoría de etapas procesales en una misma audiencia, dejando de lado los vicios advertidos en la justicia impartida por las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

En el mismo sentido, se confiaba la conciliación laboral a los Centros de Conciliación, dependientes del Poder Ejecutivo Federal y local de cada estado.

Como se dijo en supra líneas, la reforma constitucional por la cual se crearon los nuevos Tribunales Laborales y los Centros de Conciliación Laboral vio la luz el 24 de febrero de 2017, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual se reglamentarán esas disposiciones constitucionales tendría que esperar a materializarse hasta el 1 de mayo de 2019, ello derivado del “incumplimiento de los poderes legislativos, tanto federal como locales, en cuanto a la armonización de ordenamientos en sus ámbitos competenciales” (Macías, 2023, p. 77).

7. EL T-MEC Y LA REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Antes de pasar a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, deberá atenderse lo acontecido en materia comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, con la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)¹¹, del cual surge el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)¹², que modificaría las reglas de su predecesor.

En el caso que nos ocupa, en el referido T-MEC, especialmente en su anexo 23-A, se establecen obligaciones específicas para México en materia laboral, resaltando las siguientes:

- Fija el derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva entre sindicatos y patrones, así como la libertad de los trabajadores para constituirse o afiliarse al sindicato de su elección, evitando expresamente la injerencia sindical.

¹⁰ Para mayor abundamiento, consultar el documento Diálogos por la Justicia Cotidiana, p.53. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79028/Diálogos_Justicia_Cotidiana.pdf

¹¹ Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, 4 de octubre de 1988.

¹² Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), relativo a la disminución de tasas de intercambio entre esos países, 30 noviembre del 2018.

- Determina la necesidad de la creación de un ente independiente encargado de la conciliación laboral y el registro de contratos colectivos.
- Establece los principios de votación personal, libre y secreto en la elección de los dirigentes sindicales.
- La necesidad de establecer y mantener órganos independientes e imparciales para el registro de elecciones sindicales y la resolución de controversias relacionadas con los contratos colectivos, para lo cual la legislación deberá de prever, la creación de una entidad independiente encargada de la conciliación y registro de los sindicatos, así como de tribunales laborales independientes para la resolución de controversias laborales.

En consecuencia, el 1 de mayo de 2019 se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el decreto por el cual se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Federal del trabajo, con lo cual México armoniza su legislación federal con las disposiciones mandatadas en la Constitución Federal, Apartado A, fracción XX, que como se dijo, fueron fruto de la reforma al máximo ordenamiento jurídico mexicano el 24 de febrero de 2017, y en el mismo sentido, cumple con las obligaciones en materia laboral contenidas en el anexo 23-A, del T-MEC.

Destacando, entre dichas reformas substanciales la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la creación de los tribunales laborales a cargo del Poder Judicial, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Conciliación Laboral locales, el establecimiento de una etapa conciliatoria obligatoria antes de acudir ante la autoridad jurisdiccional laboral, el establecimiento de una negociación colectiva eficaz y el empleo del voto de los trabajadores de manera personal, libre, directa y secreta en la elección de su directiva sindical.

Debe prestarse especial atención en la implementación del procedimiento obligatorio de conciliatorio prejudicial como requisito antes de acudir ante la instancia prejudicial, sí, el acudir ante la autoridad conciliatoria tiene carácter de requisito de procedibilidad, como se establece en el artículo 872, inciso B, fracción I, de la legislación laboral, con lo que se advierte lo siguiente:

En México se implementan los centros de conciliación y estos tienen el objetivo de priorizar la conciliación, dichos organismos tienen su esencia en los medios o mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) son aquellos mecanismos que tienen por objeto solucionar los conflictos existentes entre las partes involucradas, de forma directa o a través del nombramiento de un tercero, que puede ser un mediador, el conciliador o el árbitro que coadyuve en la solución alterna de los conflictos (Muñoz, 2023, pp.-39-40).

Con relación a la cita anterior, vale recordar que el establecimiento del principio de conciliación en el procedimiento laboral desde hace una década ya se encontraba inserto en la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, con la reforma legal del 2019 México reafirma su compromiso con la apuesta por los medios alternativos de solución de controversias, en este caso, de la conciliación en la resolución de las controversias laborales.

Por último, los ciudadanos no debemos perder la brújula respecto del objetivo que pretende alcanzar la reforma constitucional y legal en materia del trabajo, de 2017 y 2019, respectivamente, por medio del cual se implementa el nuevo sistema de justicia laboral, mediante el cual se impone a los operadores jurídicos el deber de alcanzar una justicia pronta y expedita a los ciudadanos.

8. CONCLUSIONES

Se logra advertir que desde la adición del artículo 123 en el texto constitucional de 1917, el poder constituyente mexicano, determinó la necesidad de proteger a la clase obrera en virtud de la relación asimétrica con su patrón, lo cual se volvió patente en el contenido del precipitado precepto constitucional.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, durante el tiempo en que se desarrollaron como la autoridad laboral competente para resolver los conflictos laborales entre los trabajadores y los patrones, incurrieron en vicios. Sin embargo, éstos no son en su totalidad achacables a dicho órgano cuasi judicial, sino que derivaron de una fallida instrumentación en la reglamentación del procedimiento laboral. Asimismo, a lo largo del tiempo y en virtud de diversos factores la impartición de la justicia laboral se volvió lenta y los trabajadores que acudían ante las Juntas en búsqueda de una solución pronta y eficaz a sus pretensiones ante la posible violación a sus derechos laborales tenían que esperar lustros hasta que la autoridad resolviera.

En el mismo sentido, se advierte que en las Juntas no existía un mecanismo real de solución de controversias alterno al conflicto judicial, es decir, un procedimiento conciliatorio previo a la judicialización de los conflictos obrero patronales, sino que este procedimiento conciliatorio se concebía como un mero formalismo, una simulación. Por lo que, con la reforma constitucional en materia de justicia laboral, que deriva en el

establecimiento de Centros de Conciliación, el estado mexicano asume un verdadero compromiso con la justicia restaurativa, al crear espacios proclives para que las partes puedan encontrarse de manera previa y voluntaria, y no por mandato de un Tribunal Laboral, acompañados de personal profesional y capacitado en la solución de controversias procurando un “ganar-ganar”, llegando a una solución donde ambas partes quedan satisfechas, empero, no haya renuncia de parte del trabajador a sus derechos mínimos laborales que le reconoce la legislación mexicana, con ello velando siempre por la máxima protección del trabajador.

Por lo que, se sostiene que la reforma constitucional en materia de justicia laboral, por medio de la cual se desaparecieran las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y se crearan Tribunales Laborales a cargo del Poder Judicial, encargados de la resolución de los conflictos laborales en México, era ingentemente necesaria ante una justicia lenta en la que las partes se venían desgastadas con los años y las fuentes de empleo podían verse en la necesidad de cerrar y con ello dejar sin empleo a sus trabajadores, en razón de los altos montos a los cuales eran condenados como consecuencia de los años en que tardaban en resolverse los juicios laborales y la actualización de los salarios dejados de percibir por el trabajador ante un despido sin justificación, los denominados “salarios caídos”, los cuales el trabajador se encontraba en condiciones de reclamar a la patronal.

En conclusión, la reforma constitucional del artículo 123, en lo tocante a la impartición de justicia por parte de los Tribunales Laborales, así como de la creación de los Centro de Conciliación encargados de proporcionar a las partes una solución alternativa al procedimiento judicial, ha tenido gran aceptación por parte de los sectores empresariales y de trabajadores, al lograr resolver los conflictos laborales en tiempo record, beneficiando a ambas partes en esas controversias. Sin embargo, habrá que seguir apostando como sociedad para que en la medida de lo posible los conflictos laborales sean resueltos mediante la conciliación, y cuidando que los Tribunales Laborales no adopten las malas prácticas de antaño que desencadenaron un mal manejo de la justicia laboral y una desaparición de las Juntas.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Carbonell, J. (2002). *El Fin de las Certezas Autoritarias. Hacia la Construcción de un Nuevo Sistema Político y Constitucional para México*. Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/181-el-fin-de-las-certezas-autoritarias>
- Jiménez, M. (2003). *La Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y las Juntas de Conciliación y Arbitraje*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Recuperado de <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1165-las-entidades-federativas-y-el-derecho-constitucional>
- Lastra, J. (2016). Inicios del proceso de industrialización y las relaciones laborales en la época porfirista (1876-1911). *Revista de la Facultad de Derecho de México*, tomo XLVI (265), 225-266. Recuperado de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/viewFile/31470/28456>
- Macías, M. (2023). *La Nueva Justicia Laboral en México: Instituciones Jurídicas Implementadas*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Recuperado de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7176/3.pdf>
- Molina, S. (2018). El Nuevo Sistema Procesal Laboral Mexicano. Los Principios que ahora deben Conformarlo. *Revista Mexicana de Justiciadas Orales*, año I (2), 77-120. Recuperado de <https://sergiomolina.com.mx/revista-mexicana-de-justicias-orales/>
- Muñoz, S. (2023). Nueva justicia laboral con un enfoque al T-MEC. *Revista Multidisciplinaria de Ciencia, Innovación y Desarrollo*, vol. 2 (2), 36-41. Recuperado de [https://remcid.utgz.edu.mx/Archivos/SD2023/2\(2\)_6.pdf](https://remcid.utgz.edu.mx/Archivos/SD2023/2(2)_6.pdf)
- Quintana, C. y Jiménez, M. (2019). *Justicia Laboral en México*. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recuperado de <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6421-hacia-un-nuevo-modelo-laboral-en-mexico-reflexiones-desde-los-derechos-humanos-coleccion-cndh>
- Rivera, J. (2020). Constitución: Origen, Actualidad y Futuro. *Revista Derecho & Opinión Ciudadana*, año 4 (8), 110-133. Recuperado de https://iip.congresosinaloa.gob.mx/Rev_IIP/rev/008/004.pdf
- Suárez-Potts, W. (2017). *La Constitución de 1917 y la Ley Federal del Trabajo de 1931*. Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4320/26.pdf>